

АСАЛАРИЛАРДАН ОЛИНГАН АСАЛЛАРНИНГ КИМЁВИЙ ТАРКИБИ

¹Тўраев Омон Сафарович, ²Жўраева Дилдора Рустамовна,
³Ахмедов Тўлқин Пардаевич

Чорвачилик ва паррандачилик илмий тадқиқот институти асаларичилик бўлими бошлиғи
^{2,3}Тошкент Давлат Аграр университети ассистенти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11429020>

Аннотация. Мақолада турли хил зотдаги асалари оилаларидан баҳор ва ёз ойларида олинган асалларнинг кимёвий таркиби ўрганилган ва уларга тегишли баҳо берилган.

Калит сўзлар: карпат, краинка, баксфат, генотип, диастаза, кул, сахароза, гулшира.

Мавзунинг долзарблиғи. Асалари оиласини эрта баҳорда ривожлантириш учун қулай ҳисобланади. Унинг тоғли ва тоғолди ҳудудларида эрта баҳордан бошлаб эртанги она асалари етиштириш ва асалари пакетлари ишлаб чиқариш учун барча шароитлар бор. Шунинг учун водий асаларичилари ҳар йил 500 мингга яқин асалари пакетлари ишлаб чиқарадилар ва уларни қўшни Қозоғистон ва Россия давлатларига сотиб келмоқдалар.

Ҳозирги кунда асаларичилар томонидан кўпгина асалари зотлари боқиб келинмоқда, улардан маҳаллий, карпат, краинка ва баксфат асалари оилалари асосий ўринни эгаллайди.

Маълумки асал таркибидаги кислоталик даражасига асалари зоти ҳам бирмунча таъсир этиши аниқланган. Шунингдек, асалари зоти ҳам асал таркибидаги диастаза сонига салмоқли таъсир этади. Чунки асаларилар кўп хил гуллардан шира ва гулчанги тўплаш даврида уни қайта ишлаш даврида ўзини сўлак безларидан махсус модда қўшиб, асалнинг диастаза сонига ижобий таъсир этиши аниқланган.

Шу мақсадда, Ўзбекистон Республикаси Президенти 2017 йил 16 октябрда “Республикамизда асаларичилик тармоғини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3327-сонли қарорига имзо чекди [3].

Ушбу қарорга асосан Республикамиз шароитида асаларичилик маҳсулотлари етиштириш ва уларни қайта ишлаш ҳажмини ошириш, маҳсулот етиштиришнинг замонавий илғор усулларини жорий этиш, асалари касалликларига ва зараркунандаларига қарши кураш илғор усулларини ташкил этиш ва хориждан карпат ва краинка каби сермахсул асалари зотларини кўплаб олиб келиш ва соҳани кадрлар билан таъминлаш ишларини амалга ошириш бўйича бир қатор кўрсатмалар берилган.

Шунинг учун ҳам бугунги кунда хориждан кўплаб турли генотипга мансуб зотдор асалари оиласи ва она асаларилар республикамизга олиб келинмоқда. Бундай турли генотипдаги асалариларнинг Ўзбекистон иқлим шароитига мослашуви, уларнинг морфологик кўрсаткичларига, оила маҳсулдорлигига таъсиридаги муаммолар ханузгача ўрганилмасдан келинмоқда.

Маълумки, турли хил зотдаги асалари оилалари турлича миқдорда асал тўплаши маълум. Карпат ва краинка асалари зотлари ўзининг маҳсулдорлик кўрсаткичлари билан алоҳида ўринларда туради. Шунинг учун ҳам улар тўпланган асалларнинг кимёвий таркибини ўрганиш ҳам катта аҳамиятга эга.

Ана шу муаммоларни хал қилиш бугунги кунда асаларичиларнинг долзарб муаммоларидан бири ҳисобланади.

Тадқиқот ўтказиш жойи ва услуги. Тадқиқот ишлари Фарғона Давлат университетининг “Доривор ўсимликлар ва асаларичилик илмий маркази”нинг асаларичилик хўжалигида ва Андижон вилояти Марҳамат туманидаги Илхомжон Раҳматов хусусий тадбиркорнинг асаларичилик хўжалигида боқилаётган турли хил маҳаллий, карпат, краинка ва баксфат зотдаги асалари оилаларидан назорат (10 та) ва тажриба (30 та) гуруҳлари ташкил этилди ва ана шу асалари оилаларидан олинган асалнинг кимёвий таркиби Фарғона вилояти ветеринария-бактериология лабораториясида, оддий қабул қилинган усуллар асосида ўрганиб чиқилди. Бунинг учун тўпланган бир неча хил асал намуналарининг таркибидаги диастаза сони, сув миқдори, қанд ва сахароза миқдори, кислоталик ва золлик даражаси каби кўрсаткичлар ўрганиб чиқилди. Тажриба гуруҳларидаги асалари оилаларида она асалари ёши, унинг кунлик тухум қўйиш даражаси, оиладаги озуқа миқдори, касаллик белгилари бўлмаслигига ва асалари оилаларини кўчириш қоидаларига қатъий эътибор берилди [2]. Тадқиқот ишларида маҳаллий, карпат, краинка ва баксфат асалари оилалари иштирок этди.

Тадқиқот натижалари. Тадқиқот ишлари Андижон вилоятидаги Марҳамат туманидаги Илхомжон Раҳматов хусусий тадбиркорнинг асаларичилик хўжалигида боқилаётган ҳар хил ўсимликлар гулширасидан тўпланган асалларнинг кимёвий таркибини ўргандик.

Бу ҳудудда эрта баҳорда ҳар хил бегона ўсимликлар, кейинчалик эса ўрик, гилос, олма, беҳи, олхўри каби кўплаб мевали дарахтлар гуллаб, асалариларга кўп миқдорда гулшираси ва оқсилга бой бўлган, асалари оиласини ўсишига ва ривожланишига асос бўлган гулчанглари беради [4]. Ёз фаслида эса Фарғона вилоятидаги кунгабоқар ва ғўза экилган майдонларга асалариларни кўчириб бордик. Баҳор ва ёз фаслида асосий асал тортиш даврида улардан асал намуналари олинди ва улар ГОСТ-19792-2001 талаблари асосида кимё лабораторияларда, асал таркибидаги сув миқдори, диастаза сони, кислоталик даражаси, асал таркибидаги золь миқдори, қанд ва сахароза миқдорлари каби асосий кўрсаткичлар ўрганилди.

Андижон вилоятида баҳор фаслида тўпланган асалларни кимёвий таркиби тўғрисидаги маълумотлар куйидаги 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал. Фарғона водийсида боқилаётган турли хил зотдаги асаларилар тўпланган асалларнинг кимёвий таркиби

Кўрсаткичлар	Маҳаллий асаларилар	Карпат асаларилари	Краинка асаларилари	Баксфат асаларилари
ГОСТ 19792-2001 талаби бўйича	Назорат гуруҳи	I тажриба гуруҳи	II тажриба гуруҳи	III тажриба гуруҳи
<i>Андижон вилояти (баҳорда)</i>				
Асалнинг сув миқдори, %	18,1±0,31	18,2±0,29	18,6±0,34	19,1±0,32
Умумий кислоталик, рН	3,3±0,01	3,5±0,09	3,7±0,10	3,0±0,21
Диастаза сони, Готе бирлигида	15,3±0,44	15,5±0,33	14,3±0,11	15,7±0,41
Умумий қанд миқдори, %	82,5±0,45	83,1±0,17	81,4±0,18	86,1±0,15
Золь миқдори, %	0,235±0,02	0,205±0,05	0,204±0,15	0,235±0,05
Сахароза, %	4,5±0,01	4,9±0,04	5,1±0,05	5,4±0,08
<i>Фарғона вилояти (ёзда, ғўза ўсимлигида)</i>				

Асалнинг сув миқдори, %	17,2±0,30	16,9±0,44	16,6±0,23	16,5±0,31
Умумий кислоталик, рН	2,9±0,03	3,0±0,08	3,5±0,44	3,7±0,31
Диастаза сони, Готе бирлигида	14,5±0,41	15,4±0,33	15,9±0,45	16,1±0,22
Умумий қанд миқдори, %	83,4±0,22	84,1±0,22	82,4±0,31	85,4±0,20
Золь миқдори, %	0,215±0,31	0,210±0,33	0,209±0,44	0,222±0,49
Сахароза, %	4,9±0,03	5,1±0,07	5,3±0,09	5,4±0,08

1-жадвал маълумотларидан кўринаяптики, Андижон вилояти шароитида боқилаётган турли хил зотдаги асаларилардан тўпланган асал таркиби ҳам ҳар хил бўлганлиги кузатилди. Асал таркибидаги сув миқдори барча тажриба гуруҳларида 18,1-18,6% атрофида ўзгармаганлиги ва фақат III-тажриба гуруҳидаги баксфат асалари зотида бу миқдор 19,1%-ни ташкил этганлиги аниқланди, бу кўрсаткич I-тажриба гуруҳидаги карпат зотига нисбатан 104,9%-га кўп бўлган. Шунингдек, II-тажриба гуруҳидаги краинка асаларилардан тўпланган асал таркибидаги кислоталик (рН) даражаси 3,7 бирлигини ташкил этган бўлса, бу кўрсаткич назорат гуруҳидаги маҳаллий асалариларда 3,3 бирликка эга бўлган, ёки бу кўрсаткич назорат гуруҳидаги маҳаллий асалариларга нисбатан II тажриба гуруҳида 112,1%-га кўп бўлганлиги аниқланди.

Тўпланган асаллар таркибидаги диастаза сони III-тажриба гуруҳидаги баксфат асалари зотида 15,7 бирликка тенг бўлган. Бу кўрсаткич II-тажриба гуруҳидаги краинка асалари зотида 14,3 бирлик бўлган ёки бу кўрсаткич III-тажриба гуруҳида II-тажриба гуруҳига нисбатан 109,7%-га кўп бўлган. Шунингдек, асал таркибидаги золь миқдори ҳам бир хил даражада бўлиши ва III-тажриба гуруҳида I ва II-тажриба гуруҳларига нисбатан 114,6%-га кўп бўлганлиги ҳамда сахароза миқдори ҳам ҳамма гуруҳларда ўзгармасдан қолганлиги аниқланди.

Худди шундай, Фарғона вилоятида ёз фаслида ғўза гулларида тўпланган асал таркиби ҳам ҳар хил бўлган. Хусусан, асал таркибидаги сув миқдори назорат гуруҳидаги маҳаллий асалариларда 17,2%-ни ташкил этган бўлса, бу кўрсаткич I ва III-тажриба гуруҳларида карпат ва баксфат асалари зотларида 16,5 ва 16,9%-ни ташкил этган. Кислоталик даражаси III-тажриба гуруҳидаги баксфат зотида 3,7 бирликни ташкил этган бўлса, бу кўрсаткич назорат гуруҳидаги маҳаллий асалариларда 2,9 бирликка тенг бўлган, ёки бу назорат гуруҳидаги маҳаллий асалариларига нисбатан III-тажриба гуруҳидаги баксфат зотига 127,5%-га кўп бўлган. Барча асаллар таркибидаги қанд миқдори ҳам деярли бир хил бўлиб, у 84,1-85,4%-гача ўзгариб турган. Асал таркибидаги асосий кўрсаткич бўлган диастаза сони эса III-тажриба гуруҳидаги баксфат зотидаги асаларилардан олинган асал таркибида 16,1 бирликка тенг бўлган, бу кўрсаткич назорат гуруҳидаги маҳаллий асалариларда 4,5 бирликка эга бўлган, ёки бу назорат гуруҳидаги маҳаллий асалариларга нисбатан III-тажриба гуруҳидаги баксфат зотида 111,0%-га кўп бўлган. Шунингдек, III-тажриба гуруҳидаги баксфат зотида асал таркибидаги золь миқдори 0,222 мг/кг-ни ташкил этган бўлса, бу кўрсаткич II-тажриба гуруҳидаги краинка зотида 0,209 мг/кг-ни ташкил этган, ёки бу кўрсаткич III-тажриба гуруҳидаги баксфат зотида II-тажриба гуруҳидаги краинка зотига нисбатан 106,2%-га кўп бўлганлиги аниқланди.

Шуни ҳам айтиб ўтиш керакки, баҳор фаслида баксфат зотидан тўпланган асалларда диастаза сони бошқа зотдагиларга нисбатан 15,7 Готе бирлигида бўлган, худди шундай асалнинг табиийлигини кўрсатадиган асосий кўрсаткичлардан бири ёз фаслида ҳам баксфат

асалари зотига бу кўрсаткич бошқа зотларга нисбатан кўп, яъни 16,1 Готе бирлигини ташкил этганлиги аниқланди. Бу эса баксфат асалари зотидан олинган асал энг яхши ва сифатли эканлигидан далолат беради.

Хулоса. Шундай қилиб, Фарғона водийси шароитида боқилаётган турли хил зотдаги асаларилардан тўпланган асаллар баксфат асалари зотига тўғри келади, чунки бу баксфат асаларилари тўплаган асаллар таркибида диастаза сони баҳорда 15,7 Готе бирлигида бўлган бўлса, ёз фаслида ҳам бу кўрсаткич 16,1 Готе бирлигида бўлганлиги аниқланган, чунки асални озик-овқат сифатида унинг қимматини ошишида асал таркибидаги диастаза сони асосий кўрсаткич бўлиб ҳисобланади. Бу кўрсаткичнинг охириги ўринида эса маҳаллий асаларилардан олинган асалда бўлган ва у 14,5 Готе бирлигида бўлиши аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Камлацкий В.И., Плотников С.А. Химический состав меда от пчел разного типа. Ж. “Пчеловодство”, 2006, №2, стр. 54-56.
2. Методы проведения научно-исследовательских работ в пчеловодстве. г.Рыбное, НИИП, 2006.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 16 октябрдаги “Республикамизда асаларичилик тармоғини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3327-сонли қарори. “Қишлоқ хаёти” газетаси, 17 октябр, 2017 йил.
4. Суяркулов Ш.Р., Маннапов А.Г. Увеличение урожайности плодовых деревьев после опыления пчелами в Узбекистане. Ж. “Пчеловодство”, 2022, №5, стр. 62-64.